

ОПЫТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ

*Кудайбергенова А.М.
КазНУ им. аль-Фараби*

THE EXPERIENCE OF INCLUSIVE EDUCATION IN GERMANY

*Kudaibergenova A.
Kazakh National University al-Farabi, Almaty*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются результаты поездки в Германию в рамках грантового проекта МНВО РК ИРН АР 14872130 «Формирование профессионального самоопределения студентов с особыми образовательными потребностями как национальная стратегия в области инклюзивного образования Республики Казахстан». Германия имеет особое значение в организации системы инклюзивного образования. В соответствии с законодательными документами в стране школы представлены в различных формах: начальной, базовой, реальной, гимназической, универсальной и специальной - для обучения учащихся по способностям, возможностям и природным талантам, коллеги поделились передовым опытом в области инклюзивного образования.

ABSTRACT

The article discusses the results of a trip to Germany within the framework of the grant project of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan IRN AR 14872130 "Formation of professional self-determination of students with special educational needs as a national strategy in the field of inclusive education of the Republic of Kazakhstan". Germany is of particular importance in the organization of an inclusive education system. In accordance with legislative documents in the country, schools are represented in various forms: primary, basic, real, gymnasium, universal and special - for teaching students according to abilities, opportunities and natural talents, colleagues shared best practices in the field of inclusive education.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями, обучения, система инклюзивного образования в Германии.

Keywords: inclusive education, children with special educational needs, education, inclusive education system in Germany.

Инклюзивное образование является одним из процессов трансформации системы образования, направленным на формирование доступности качественного образования для всех. Оно предусматривает включение в общеобразовательную среду детей с особыми образовательными потребностями вне зависимости от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и других особенностей; устранение всех барьеров для получения ими качественного образования; их социальную адаптацию и интеграцию в общество [1].

Основной целью обучения детей с разными возможностями в одной группе является разработка гибкой методики, обеспечивающей одинаковое обучение разных категорий учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и с соблюдением права каждого ребенка на образование [2].

По вопросам организации системы инклюзивного образования ведутся работы и исследования в ряде зарубежных стран. В частности, в Германии этому вопросу уделяется особое внимание. Согласно основам законодательных документов в стране, школы бывают разных форм: начальная, базовая, конкретная; гимназическая, универсальная и специальная - для обучения учащихся в зависимости от их способностей, возможностей и природных талантов. В этом государстве создана система специальных инклюзивных классов для учащихся с

ограниченными возможностями здоровья при массовых школах.

Инклюзивный класс в школе - это открытый класс, в который ученик с ограниченными возможностями может прийти в любое время недели для индивидуальной или групповой работы с учителем, имеющим специальное образование. Учителя со специализированным профилем образования оказывают социально-психологическую помощь в адаптации учащихся с ограниченными возможностями к жизни общества. При поддержке таких учителей учащиеся получают возможность перейти из класса в школу.

Для Германии вопрос образования инвалидов, в том числе профессионального, является наиболее важным, т.к. по официальным данным Министерства труда и социальных дел Германии (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) более 11,7% населения Германии (около 9,6 млн.) являются инвалидами. Из них 7,1 млн. - с наличием тяжелой инвалидности; 2,5 млн. - с наличием легкой степени инвалидности. По закону все абитуриенты Германии имеют право на равное высшее образование независимо от их физического состояния [2].

Национальное законодательство о высшем образовании в Германии устанавливает требования, согласно которым университеты должны убедиться, что студенты с ограниченными возможно-

стями не подвергаются дискриминации, имеют доступ ко всем академическим услугам и могут использовать курсы, получать поддержку в соответствии с их доступом, сдавать экзамены и иметь все необходимые инструменты. Эти соответствующие поправки о высшем образовании были внесены всеми федеральными Штатами в их законы о высшем образовании.

Все законы Федеративной Республики Германии гарантируют, что люди имеют равные шансы на получение высшего образования, несмотря на физические и другие отклонения. Кроме того, при поступлении на факультеты с ограниченными вакансиями абитуриенты с ограниченными возможностями имеют право на получение некоторых льгот. Однако нельзя сказать, что оптимальные условия для студентов, требующих таких особых потребностей, созданы единообразно во всех вузах Германии. Но все вузы стараются обеспечить оптимальные условия для студентов с ограниченными возможностями.

В некоторых университетах количество студентов-инвалидов достигает 10-15 процентов. Студенты-инвалиды получают специальную финансовую помощь с гарантией, позволяющей им учиться в высшем учебном заведении. Если доходы намного выше среднего уровня заработной платы, то некоторые части расходов на образование оплачиваются родителями. При необходимости студент-инвалид (в определенное время месяца) может рассчитывать на своего личного помощника. Такими помощниками могут быть студенты вуза, в котором они обучаются, или молодые люди из числа тех, кто служит в этом вузе эквивалентно помощнику.

В соответствии с потребностями студента-инвалида ассистент выполняет различные функции: помогает в поиске литературы для студентов с нарушениями зрения или в написании семестровых работ и чтении учебной литературы вслух, помогает в написании лекций для студентов с нарушениями слуха, помогает в передвижении студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в университетской зоне. Помощь ассистента оказывается студенту-инвалиду во всех обязательных формах учебной работы, в том числе на период прохождения практики за рубежом.

Обучающиеся с ограниченными возможностями при поступлении в немецкий вуз не могут воспользоваться никакими льготами, где государственная поддержка заключается не в снижении уровня образовательных требований, предъявляемых к абитуриентам и студентам с ограниченными возможностями развития, а в оказании дополнительной поддержки, необходимой для полноценного, всестороннего образования. В частности, равенство между студентами с психофизическими проблемами и остальными студентами обеспечивает их конкурентоспособность на рынке труда в рамках образовательных стандартов.

Систему инклюзивного образования в Германии нельзя считать полностью сформированной, она все еще находится на пути развития. Кроме

того, не все университетские здания и прилегающие районы Германии имеют одинаковую степень соответствия требованиям инклюзивности. Например, потребности студента, который водит машину, сидя в инвалидной коляске; библиотеки некоторых университетов не могут хорошо реагировать на запросы слепых студентов. Поэтому при выборе высших учебных заведений для студентов-инвалидов специалисты рекомендуют заранее посещать университет и следить за тем, чтобы условия и инфраструктура университетского образования удовлетворяли потребностям человека.

Во всех немецких высших учебных заведениях есть запланированные общежития, которые удовлетворяют потребности студентов-инвалидов. Однако количество специальных помещений для них ограничено. Поэтому для проживания в жилье, приспособленном для инвалидов, необходимо подать заявление заранее. Рядом с некоторыми университетами: например, в Гейдельберге, Регенсбурге или Марбурге есть специальные общежития, которые предоставляют дополнительные услуги студентам с ограниченными возможностями. Многие университеты Германии предлагают спортивные курсы с учетом особенностей нарушения определенных физических функций, физических возможностей каждого из студентов.

Кроме того, практически в каждом вузе есть отделы поддержки студентов с ограниченными возможностями в развитии, где предоставляются профессиональные консультации. В отдел поддержки студенты могут оставить свои заявки и пожелания. Студенты с физическими и другими недостатками часто имеют право продлить срок сдачи семестровых работ, перенести письменные экзамены на устные или наоборот, а также сдать экзамен лично.

В настоящее время в Германии функционируют 5 видов школ по инклюзивному образованию: школа для детей с церебральным параличом; школа для умственно отсталых детей (классы совмещаются 1-2, 3-4, 5-6); школа для детей со сложными отклонениями (сложности адаптации, отклонения в поведении); школа для лишенных зрения; школа для детей с низкой успеваемостью и для одаренных детей.

Развитие инклюзивного образования в Германии начинается с учителей. С этой целью информация о интеграции детей с ограниченными возможностями в обычную школьную среду распространяется на всех уровнях. Во многих педагогических вузах издаются специальные журналы, посвященные этой теме. В свою очередь, Министерство образования регулярно публикует данные о том, какие этапы реформирования системы прошли, как можно решить возникшие проблемы. Педагогические коллективы школ часто знакомятся с опытом зарубежных коллег. Таким образом, у учителей формируется отношение к инклюзии.

Литература

1. Развитие инклюзивного образования в Республике Казахстан: концептуальные методы (приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 348)

2. ЮНЕСКО. Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к образованию для всех. Пер. с

англ. М. Перфильева. - Владимир, ООО «Транзит-ИКС», 2007.

3. European Agency for Development in Special Needs Education. Raising achievement for all learners - Quality in Inclusive Education. - Berlin, 2012. - 4